

دولت سرمایه‌گذار اجتماعی در ایران: مقایسه تطبیقی استراتژی لیسبون اتحادیه اروپا و سیاست های رفاهی دولت جمهوری اسلامی ایران

حنیف عموزاده مهدیرجی

دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران، hamoozadeh@ut.ac.ir

چکیده

نسل سوم دولت‌های رفاه با قدرت گرفتن بیل کلینتون در آمریکا و تونی بلر در بریتانیا به پارادایم فکری غالب در ادبیات حوزه سیاستگذاری اجتماعی تبدیل گردید. اثرگذاری این چارچوب فکری به شکلی بود که اتحادیه اروپا در اقیانوس ۲۰۲۰ خود در قالب استراتژی لیسبون، دستیابی به یک جامعه رفاه مثبت همراه با مبارزه با طرد اجتماعی و حرکت به سوی ادغام اجتماعی را مطرح نمود. از سوی دیگر، کشوری در حال توسعه همچون ایران، بدون طی کردن تجارب تاریخی کشورهای توسعه یافته و فارغ از گذراندن نسل اول و دوم الگوهای رفاهی، تلاش داشته است تا به مانند کشورهای توسعه یافته، به سمت این تجربه جدید حرکت نماید. رشد ادبیات توانمندسازی در برنامه چهارم و پنجم توسعه از این منظر قابل تبیین است. در این مقاله سعی شده است تا با رویکردی مقایسه‌ای و تطبیقی به بررسی تفاوت‌های رخداده در استراتژی لیسبون اتحادیه اروپا و برنامه چهارم و پنجم توسعه پرداخته شود. از این رو بررسی سیر تطور مفهومی دولت سرمایه‌گذار اجتماعی در مطالعات جامعه‌شناختی و کاربرد آن در حوزه سیاست‌های اجتماعی در دستور کار این مقاله قرار دارد. به نظر می‌رسد که طرح دولت سرمایه‌گذار اجتماعی در اتحادیه اروپا، ضمن افزایش میزان اشتغال و رشد اقتصادی در حل معضل اصلی این اتحادیه یعنی مبارزه با افسار در معرض خطر فقر و طرد اجتماعی ناموفق بوده است. بر خلاف این موضوع، تجربه حرکت به سمت دولت سرمایه‌گذار اجتماعی در ایران، با وجود دستاوردهایی در زمینه مبارزه با فقر، همچنان در پیشبرد امر توسعه اقتصادی کشور با مصائبی مواجه است. به نظر می‌رسد سایر مولفه‌های اثرگذار همچون تحریم‌های اقتصادی و رشد بیش از حد قیمت نفت در چند سال اخیر، کار را برای مقایسه جایگاه دولت سرمایه‌گذار اجتماعی در وضعیت رفاهی اتحادیه اروپا و ایران دچار مشکل کرده است.

واژه‌های کلیدی

دولت سرمایه‌گذار اجتماعی، استراتژی لیسبون، قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه.

مقدمه

تا به امروز، الگوهای رفاهی متعددی جهت تأمین رفاه شهروندان در نقاط مختلف جهان ارائه شده است. به طور کلی الگوهای رفاهی به دو دسته سلبی و ایجابی قابل تقسیم هستند. در الگوهای سلبی،

موانع تأمین رفاه شهروندان یا به تعبیری دیگر، ضدیت‌های مفهومی رفاه به عنوان هدف سیاستگذار مد نظر قرار می‌گیرند. فقر، معلولیت، بیماری، پیری، طرد اجتماعی، بیکاری و دیگر مفاهیم محدودکننده سطح رفاه انسان در این الگوها حضوری فعال دارند. از طرفی در الگوهای ایجابی، مسأله رفاه به عنوان یک پدیدهٔ برساخته بشری و حاصل ناتوانی وی در جهت انطباق خود با محیط پیرامونی قلمداد می‌گردد. در این الگوها، به جای تلاش در راستای حذف مفاهیم محدودکننده رفاه، تمرکز سیاستگذار بر توانمندسازی افرادی معطوف گردیده که در وضعیت رفاهی مناسبی قرار ندارند. این الگوی لیبرالیسم اجتماعی امروزه در ادبیات جامعه‌شناسان شناخته شدهٔ جهانی بیش از پیش مطرح می‌گردد. یکی از برجسته‌ترین این چهره‌ها آنتونی گیدنز^۱، جامعه‌شناس نام‌آشنای بریتانیایی و مشاور اسبق تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، است که پارادایم فکری وی توانست در دههٔ اول قرن بیست و یکم به پارادایم غالب در ادبیات سیاستگذاری حوزه رفاه تبدیل گردد. دیدگاه گیدنز از آنجایی حائز اهمیت است که می‌توان گفت استراتژی لیسبون اتحادیه اروپا در دههٔ نخست قرن بیست و یکم نشئت گرفته از طرح مفهوم دولت سرمایه‌گذار اجتماعی^۲ توسط وی در کتاب «راه سوم: بازسازی سوسیال دموکراسی»^۳، تلقی می‌شود. به تعبیری طرح این مفهوم آغازی بود در جهت تلاش برای بهبود وضعیت افسار محروم اتحادیه اروپا با بهره‌گیری از رویکردی ایجابی و توانمندساز.

در این راستا، در این مقاله سعی شده است تا با در نظر گرفتن مدل مفهومی دولت سرمایه‌گذار اجتماعی، به بررسی سیاست‌های رفاهی اتحادیه اروپا موسوم به استراتژی لیسبون پرداخته شود. همچنین محقق بر آن است تا با بررسی اهداف رفاهی مطروحه در برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران، به کمک رویکردی مقایسه‌ای، به بررسی جایگاه مفهوم دولت سرمایه‌گذار اجتماعی در ادبیات سیاستگذاری رفاهی کشور بپردازد. بنابراین، مطالعه تطبیقی استراتژی لیسبون اتحادیه اروپا و برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران هدف اصلی متن حاضر محسوب می‌گردد. سؤال اصلی پژوهش این است که با گذشت بیش از یک دهه از طرح مفهوم دولت سرمایه‌گذار اجتماعی، جایگاه این مفهوم در سیاست‌های اجتماعی جوامع توسعه یافته و در حال

1. Anthony Giddens

2. Social Investment State

3. The Third Way: Renewal of Social Democracy

توسعه چگونه است؟ اساساً راه سوم به چه میزانی توانسته به عنوان یک الگوی و مدل رفاهی، پاسخ‌گوی نیازهای اجتماعی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد؟ و در نهایت اینکه تفاوت ماهوی این مفهوم و کارکرد اجتماعی آن در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (در اینجا میان ایران و اتحادیه اروپا) به چه صورتی نمایان شده است؟. تز مقاله این است که «نتایج بدست آمده از اجرای استراتژی لیسبون در قالب مدل مفهومی دولت سرمایه‌گذار اجتماعی، سبب شد تا اتحادیه اروپا با کنار گذاشتن این استراتژی، مجدداً به سمت الگوهای رفاهی کشورهای حوزه اسکاندیناوی در اوایل دهه ۱۹۹۰ بازگردد. این در حالی است که علی‌رغم عدم موفقیت مدل مفهومی دولت سرمایه‌گذار اجتماعی، استفاده از آن در ادبیات سیاستگذاری حوزه رفاه کشور، بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است».

مفهوم دولت سرمایه‌گذار اجتماعی

طرح این مفهوم در فصل چهارم کتاب راه سوم توسط آنتونی گیدنز مطرح گردید. وی در این کتاب بیان می‌دارد که دیگر دیدگاه سوسیالیسم کلاسیک مبنی بر مفروض پنداشتن مسأله تجمیع ثروت به عنوان یک مسأله فرعی در زندگی اجتماعی بشر منسوخ گردیده است. از طرفی لیبرالیسم کلاسیک نیز دیگر نمی‌تواند با تأکید بر عنصر رقابت جویی، به حیات اجتماعی خود ادامه دهد. بنابراین حرکت به سمت یک الگوی اقتصادی ترکیبی جدید^۴ گریزناپذیر تلقی می‌گردد. در واقع، دیگر مدل‌های کلاسیک ارائه شده برای حکومت‌داری توانایی پاسخ‌گویی به پرسش‌های اجتماعی جدید را ندارند. از این نظر دولت‌ها باید مطابق با تغییرات اجتماعی جدید، الگوهای سیاستی خود را تغییر دهند. بر همین اساس، دولت پیشنهادی گیدنز دولتی است که در جهت توسعه فرهنگ کارآفرینی فعالانه عمل نماید. از این منظر، دولت باید فعالانه مسؤلیت خطر تغییرات اجتماعی را به جان بخرد و به تعبیر گیدنز، دولت می‌بایستی ریسک‌پذیر مسئول^۵ و فعال باشد. این بدان معنا است که در ماتریس فرصت، امنیت، نوآوری و مسؤلیت؛ دولت می‌بایستی در جهت تقویت فرصت و نوآوری، ناامنی و خطرات ناشی از تغییرات بوجود آمده را پوشش دهد. در چنین جامعه است که نوآوری افزایش یافته و مشکلات اجتماعی کاهش می‌یابد [۱]. از نظر گیدنز سوسیال دموکراسی کلاسیک به دلیل حذف تکثر از جامعه و نتولیبالیسم به دلیل ناتوانی در کنترل نابرابری، نمی‌توانند به خلق جامعه‌ای مرفه اقدام نمایند.

به طور کلی دغدغه اصلی گیدنز در راه سوم، حفظ همبستگی اجتماعی است. این امر بدون حرکت به سمت جامعه رفاه مثبت^۶ قابل تأمین نیست. نیاز به جامعه رفاه مثبت از آنجایی نشئت می‌گیرد که در نظر گیدنز، تنها این نوع جامعه می‌تواند با اصلی‌ترین

مانع همبستگی اجتماعی یعنی طرد اجتماعی^۷ مقابله نماید. طرد اجتماعی به معنی عدم مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق انسانی و مدنی تعریف شده است. آمارتیاسن^۸، اقتصاددان نام‌آشنای هندوستانی، طرد اجتماعی را برابر با شکست ظرفیت^۹ توسعه‌ای فرد تعریف می‌کند [۲]. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، فردی مطرود محسوب می‌گردد که اولاً از لحاظ جغرافیایی مقیم یک کشور باشد و دوم اینکه در فعالیت‌های نرمال اجتماعی، به مانند دیگر شهروندان، مشارکت نداشته باشد. طرد اجتماعی می‌تواند نشئت گرفته از مواردی چون فقر، بیکاری، پیری، اعتیاد و معلولیت نیز^{۱۰} باشد [۳]. به تعبیری، طرد اجتماعی بیشتر معطوف به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و عدم تعهد آنان به انجام وظایف شهروندی خود و ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی‌شان باز می‌گردد. در واقع طرد شامل مجموعه مکانیسم‌هایی است که فرد را از جریان اصلی زندگی اجتماعی دور می‌سازد.

از نظر گیدنز، رفاه یک مفهوم روانی است. دولت در جامعه رفاه مثبت یک دولت حمایتگر و توزیع‌کننده امکانات است. دستیابی به جامعه رفاه بدون آموزش میسر نیست. در جامعه رفاه مثبت هزینه‌های رفاه صرفاً از طریق دولت تأمین نمی‌گردد بلکه بخش خصوصی همپای دولت عمل خواهد کرد. در این میان، نقش دستمزدهای سایه^{۱۱} و کمک بخش‌های غیرانتفاعی بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت. در واقع گسترش مسؤلیت فردی به کانون توجه تبدیل خواهد شد. این رفاه مثبت جایگزین رفاه منفی ویلیام بوریج^{۱۲} و ریچارد تیتموس^{۱۳} خواهد شد: «استقلال جای نیاز، سلامت به جای بیماری، آگاهی به جای جهل، آسایش به جای پریشانی و ابتکار به جای بطالت خواهد نشست». از طرفی نقد اصلی محافظه‌کاران در چارچوب الگوی رفاه مثبت قابل حل است، چراکه در این مدل دولت سرمایه‌گذار اجتماعی از طریق ایجاد محیط‌های کار دوستانه و خانوادگی و هدایت مشاغل کار در منزل می‌تواند به حفظ همبستگی اجتماعی و بهبود سامان اجتماعی یک جامعه، اقدام نماید [۴].

گیدنز برای تحقق هدف جامعه رفاه مثبت معتقد است که استراتژی دولت سرمایه‌گذار اجتماعی باید معطوف به دو مقوله گردد: ۱. تأمین دوران سالخوردگی ۲. تأمین دوره بیکاری. در مرحله اول، سن بازنشستگی باید به ۶۵ سال تغییر کند؛ چراکه سن بازنشستگی ۶۰ سال مربوط به زمانی است که نرخ امید به زندگی برای یک جوان ۲۵ ساله بریتانیایی ۶۲ سال بود، امری که امروزه در حال تغییر است. گیدنز معتقد است الگوی هلندی واسنار^{۱۴} نمونه خوبی برای این مسأله است. در این الگو، ساعت کاری کارگران در طول

7. Social Exclusion

8. Amartya Kumar Sen

9. Capability Failure

10. Disability

11. Shadow Wage

12. William Beveridge

13. Richard Titmuss

14. Wassenaar

4. New Mixed Economy

5. Responsible Risk Taker

6. Society of Positives Welfare

گذار اجتماعی در اروپا بسیار مورد توجه قرار گرفت به نحوی که اتحادیه اروپا جهت مبارزه با پدیده طرد اجتماعی و تحت تأثیر این پارادایم فکری اقدام به طراحی استراتژی لیسبون نمود. در این استراتژی هدف اتحادیه مبارزه با طرد اجتماعی و کاهش جمعیت ۲۰ میلیونی در معرض خطر فقر این اتحادیه تا سال ۲۰۲۰ عنوان شده است.

راهبرد لیسبون اتحادیه اروپا

دولت‌های اروپایی در خلال دوران دولت رفاه رشد اقتصادی متوسط و اشتغال بالا را تجربه کرده‌اند؛ اما در امر مبارزه با فقر درآمدی و مالی دچار مشکلاتی بوده‌اند. همچنین درآمدهای محافظتی^{۲۱} و مراقبت‌های اجتماعی^{۲۲} صورت گرفته در طی این دوران، بویژه برای اشخاص خارج از کار^{۲۳}، نامکفی به نظر می‌رسد. در نتیجه اتحادیه اروپا بر آن شد تا با وضع مجموعه سیاست‌هایی در قالب استراتژی لیسبون، به وضعیت ۲۰ میلیون اروپایی در آستانه طرد اجتماعی سامان بخشیده و شرایط را برای ادغام اجتماعی^{۲۴} آنان مهیا سازد. نتایج حاصله از این سیاست‌ها نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا علی-رغم افزایش درآمدها و اشتغال، نتوانسته نرخ فقر را کاهش دهد.

اجلاس لاکین^{۲۵} بلژیک در دسامبر ۲۰۰۱ جهت طراحی متدی برای اجماع بر روی شاخص‌های اندازه‌گیری وضعیت رفاه در اتحادیه اروپا برگزار گردید. این متد که به «آغاز روش همکاری»^{۲۶} نامگذاری شده است، در تلاش است تا با ارزیابی وضعیت فقر در اتحادیه اروپا و بررسی رابطه مراقبت‌های اجتماعی، اشتغال و فقر درآمد نسبی در دهه گذشته تا به امروز بپردازد [۹]. در این متن منظور از مراقبت‌های اجتماعی تعریف ارائه شده از این مفهوم توسط مؤسسه تحقیق برای توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد^{۲۷} است. مطابق این تعریف، مراقبت اجتماعی مجموعه‌ای از مکانیسم‌ها و سیاست‌ها است که برای جلوگیری، مدیریت و غلبه بر شرایط ناخوشایندی تأکید دارد که می‌تواند اثرات بدی بر رفاه مردم داشته باشد [۱۰]. این شرایط ناخوشایند در ادبیات علمی ریسک‌های اجتماعی^{۲۸} نامیده می‌شود که شامل مواردی همچون بیکاری، طرد اجتماعی، بیماری، معلولیت و رو به سن گذاشتگی^{۲۹} می‌گردد. از جمله سیاست‌های متداول در مراقبت‌های اجتماعی می‌توان به مواردی همچون بیمه‌های اجتماعی^{۳۰}، شامل بیمه بیکاری^{۳۱} و سلامت^{۳۲}، و یا درآمدهای محافظتی اشاره نمود. درآمدهای محافظتی در برگیرنده تسهیلاتی

هفته از ۳۷ ساعت به ۳۰ ساعت تقلیل پیدا کرد. این امر سبب افزایش بهره‌وری برخی کارخانه‌ها در هلند گردید [۵]. اما از طرف دیگر بیمه بیکاری نباید طولانی مدت باشد. وی از طرح کار برای رفاه^{۱۵} حمایت می‌نمود. در این طرح که به نیو دیل^{۱۶} بریتانیا مشهور شد، بیکارانی که به راحتی مستمری دریافت می‌کردند مجبور شدند تا برای پیدا کردن کار دست به تلاش بیشتری بزنند. مطابق این برنامه خانواده‌های تک سرپرست، زنان و حتی معلولین مجبور بودند تا ۶ ماه پس از بیکاری به دنبال کار جدید بگردند؛ در غیر اینصورت بیمه بیکاری آنان تمدید نمی‌گشت. همچنین دولت از طریق فراهم آوردن مراکز کارایی^{۱۷} و وضع مشوق‌های مالیاتی در تلاش بود تا اجبار بیشتری را برای کار کردن به نیروی کار تحمیل نماید [۶]. در نتیجه، آنتونی گیدنز برای حل مشکل رفع خطرات ناشی از افزایش ریسک‌پذیری دولت و افزایش توان حمایتگری آن، راه‌حل‌های ارائه شده توسط استاد مدیریت بازرگانی و کارآفرینی دانشگاه هاروارد، رزایت کانتر^{۱۹} را پیشنهاد می‌کند. بدین طریق، پنج راه‌حل یا استراتژی را برای دولت‌ها جهت ایجاد سرمایه جبران ریسک کارآفرینان توسط این پژوهشگر مطرح شده است: ۱. دولت باید به کارآفرینان حق انتخاب پرداخت مالیات از سالیانه به دوسالانه یا سه سالانه را دهد. ۲. دولت باید بر آموزش‌های مادام‌العمر تأکید کند، سیاست‌های اتحاد کند که میل افراد برای خرج پس‌اندازشان در حوزه آموزش افزایش پیدا کند. ۳. دولت‌ها باید محیط‌های کار دویستانه را بیش از پیش گسترش دهند. کار در منزل و دورکاری می‌تواند در تربیت کودکان مؤثر واقع گردد. ۴. دولت باید در پروژه‌های بزرگ عمرانی در حوزه حمل و نقل مشارکت کند. ۵. دولت‌ها باید استانداردهایی برای پذیرش نیروی کار وضع نمایند [۷].

به طور خلاصه، مسأله کار برای راه سوم اصلی‌ترین موضوع محسوب می‌شود. اهداف سیاسی اصلی در شعارهایی مثل «کار برای کسانی که می‌توانند و تأمین برای کسانی که نمی‌توانند» به وضوح نمایان است. هدف اشتغال کامل است؛ اما این مهم باید به صورت اشتغال-پذیری از طریق عرضه به دست آید نه شیوه کلاسیک کینزی که بر مدیریت تقاضا تأکید دارد. امروزه کار به شکلی منعطف به سمت امورات پاره‌وقت و موقت در حال افزایش است. حداکثر توان دولت-ها، آماده‌سازی کارگران برای مواجه شدن با چالش‌های اجتماعی نشئت گرفته از کار موقت است. در این نظر، امنیت نیروی کار به عنوان مهمترین دغدغه مطرح می‌شود [۸]. لذا مفهوم دولت سرمایه-

21. Income Protection

22. Social Protection

23. Out of Work

24. Social Inclusion

25. Laeken

26. Open Method of Coordination

27. United Nations Research Institute for Social Development: UNRISD

28. Social Risks

29. Aging

30. Social Insurances

31. Unemployment Insurance

32. Health Insurance

15. Welfare to Work

16. New Deal

17. Job-Centers

18. نمونه مشابه این طرح در کشور ایالات متحده آمریکا در ۱۹۹۶ آغاز به

کار نمود. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:

Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act 1996

19. Rosabeth Moss Canter

20. برای مطالعه بیشتر می‌توانید رجوع کنید به:

Rosabeth Moss kanter (1998) "Keynote Address", Center for Economic Performance Employability Exclusion, London: CEP.

است که در آن برخی از سرپرستان خانوار به دلایلی همچون تصادف و یا بیماری به وضعیت از کار افتادگی^{۳۳} یا فقدان ظرفیت دچار شده‌اند. از جمله این درآمدها می‌توان به بیمه درآمد محافظتی^{۳۴} و بیمه دائمی سلامت^{۳۵} اشاره نمود [۱۱].

اتحادیه اروپا جهت مقابله با فقر در این ناحیه به طرح مفهومی فراگیر در قالب «آ.ام.سی» و از طریق بسط مفهوم فقر نسبی^{۳۶} پرداخته است. در این چارچوب، بررسی وضعیت اقشار محروم جامعه در قالب مفهوم «در معرض خطر فقر^{۳۷}» مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نظر گرفتن الگویی واحد و حداقلی از زندگی برای کل اتحادیه اروپا با توجه به میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو امری بسیار دشوار محسوب می‌گشت. با این حال نباید در میزان نسبی بودن این مفهوم نیز اغراق نمود. بر همین اساس، شاخص نرخ در معرض خطر فقر شامل افرادی است که سطح درآمدشان از ۶۰ درصد میانگین درآمد کل اتحادیه کمتر است. این افراد بیش از دیگر اقشار جامعه در آستانه طرد اجتماعی قرار دارند. بنابراین استراتژی لیسبون هدف اولیه خود را کاهش نرخ افراد در معرض خطر فقر قرار داد [۱۲].

اتحادیه اروپا در گذشته نیز با استفاده از شاخص‌هایی همچون «اجتماع اروپایی خرید خانوار»^{۳۸} و «آمار وضعیت درآمد و زندگی»^{۳۹} در دهه ۱۹۹۰ میلادی و ابتدای قرن بیست و یکم با همکاری برخی نهادهای بین‌المللی همچون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا^{۴۰} به بررسی وضعیت رفاه در اتحادیه پرداخته است [۱۳]. به طور خلاصه، اتحادیه اروپا مراقبت اجتماعی را ابزاری مناسب برای مبارزه با فقر نمی‌داند، بلکه آن را قدم اول برای جلوگیری از آغاز فقر عنوان کرده است. در واقع بیمه‌های اجتماعی می‌توانند مؤثر باشند زمانی که ریسک اجتماعی اتفاق افتاده و ممکن است بهره‌بردار یا مستمری‌بگیر^{۴۱} در صورت عدم برخورداری از آن در وضعیت فقر قرار گیرد. بنابراین بسندگی و مکفی بودن مبالغ در نظر گرفته شده در سیاست‌های مرتبط با مراقبت‌های اجتماعی نباید کمتر از خط فقر طراحی شود. برای همین آستانه در معرض خطر فقر بهترین شاخص برای مبارزه با طرد اجتماعی یا همان محرومیت اجتماعی می‌باشد. با این حال در نظر داشته باشیم که اندازه‌گیری به کمک شاخص‌های نسبی درآمدی، نواقصی به طور ذاتی خود دارد. مثلاً شاخص مالکیت خانه^{۴۲} که نشان‌دهنده نوعی از رفاه محسوب می‌شود^{۴۳}، در این اندازه‌گیری محسوب نشده است [۱۴].

همانطور که در ابتدا گفته شد، هدف استراتژی لیسبون کاهش نرخ جمعیت در معرض خطر فقر عنوان شده بود. اتحادیه اروپا سال ۲۰۲۰ را سال تحقق این هدف عنوان نموده بود. ارزیابی‌های اولیه در پایان دهه اول اجرای استراتژی سبب شد تا اتحادیه اروپا تصمیم به متوقف سازی ادامه پروژه بگیرد. در یک نمای کلی، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش میزان اشتغال در اتحادیه به طور متوسط، نرخ فقر جمعیت فعال اتحادیه همچنان بدون تغییر باقی مانده و برعکس در برخی از مناطق افزایش نیز داشته است. گروه‌های اجتماعی با ریسک بالا همچون خانواده‌های پر جمعیت^{۴۴}، خانواده‌های تک سرپرست^{۴۵}، مستأجرین^{۴۶} و بیکاران جزو اصلی‌ترین نیروهای اجتماعی در معرض طرد اجتماعی محسوب می‌شوند. ممکن است رشد اشتغال به خانوارهای بدون شغل نرسیده باشد یا دستمزدهای مکفی نباشد که این امر سبب افزایش فقر در حین کار^{۴۷} شده است و با مراقبت‌های اجتماعی برای افراد خارج از کار کافی نبوده است. آمارهای ارائه شده همچنین نشان می‌دهد که افزایش اشتغال در اتحادیه شامل شغل‌های با کیفیت پایین و شغل‌های پاره وقت^{۴۸} بوده است و انتقال اجتماعی^{۴۹} عرضه شده توسط دولت نیز نتوانسته تغییری در شرایط اقشار در معرض خطر فقر ایجاد نماید که این امر خود سبب عدم کنترل فقر نسبی شده است [۱۵]. حال با توجه به افزایش موج کهنسالی در اتحادیه، نگرانی در رابطه با آینده طرح دولت سرمایه-گذار اجتماعی بیش از پیش نمایان شده است.

انجام کارهای چند منظوره و فشرده کاری^{۵۰} سبب بروز پدیده‌ای به نام فقر زمانی^{۵۱} در اتحادیه اروپا شده است. به طور کلی، از لحاظ معیارهای اتحادیه اروپا، فردی مشغول به کار است که چهار ویژگی ذیل را داشته باشد: ۱. فرد به صورت تمام وقت و پاره وقت کار کند. ۲. کارآموزی که در حال کسب مهارت در جهت بدست گیری شغل آینده خود است. ۳. فرد در وضعیت خود اشتغالی به سر می‌برد. ۴. افرادی که در کار منزل مشارکت می‌کنند. زمان کار نیز برای یک شهروند به دو شکل ماه‌های کار شده^{۵۲} و ماه‌های قابل کار^{۵۳} تقسیم می‌گردد. بر همین اساس فشرده کاری هر فرد بر اساس این دو مؤلفه قابل محاسبه است. رشد شغل‌های با کیفیت پایین و پاره وقت با دستمزد کمتر سبب شده تا افراد برای کسب مخارج خود شغل‌های بیشتری را کسب کنند. این خود دلیلی بر افزایش نرخ اشتغال در اتحادیه اروپا شده است. در حالیکه این مشاغل کیفیت و دستمزد لازم برای خروج افراد از وضعیت در معرض خطر فقر را نداشته و علاوه بر عدم توانایی در حل این مشکل سبب بروز معانی

44. Large Families

45. Lone Parents Families

46. Tenants

47. In-work poverty

48. Low quality & part time Works

49. Social Transfer

50. Work Intensity

51. Time Poverty

52. Worked Months

53. Workable Months

33. Incapacitated

34. Permanent Health Insurance: PHI

35. Income Protection Insurance: IPI

36. Relative Poverty

37. at-the-risk-of-poverty

38. European Community Households Purchases: ECHP

39. Statistics on Income and Living Conditions: SILC

40. Organization for Economic Cooperation and Development: OECD

41. Beneficiary

42. Home ownership

43. Asset-based welfare

جدیدی از فقر به نام فقر زمانی شده‌اند. منظور از فقر زمانی این است که فرد دیگر زمانی برای خودسازی و تمرکز بر اوقات فراغت خود نداشته و فرصت تفریح از وی گرفته شده است. حتی در مواردی که خطر فقر از بین رفته، شرایط به گونه‌ای است که وضعیت سرپرستی یا تأمین مخارج خانوار از یک فرد^{۵۴} به سمت هر دو والدین^{۵۵} منتقل شده است که خود این دلیل دیگری بر فقر زمانی برای یک خانوار اروپایی محسوب می‌شود [۱۶].

آمار همچنین نشان می‌دهد که نرخ جمعیت در معرض خطر فقر در کل اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ از ۳۷ درصد به ۳۹ درصد افزایش داشته است که به معنای شکست استراتژی در مرحله اول اجرا خود است. این در حالی است که اکثر کشورهای عضو اتحادیه تغییر از مراقبت‌های اجتماعی منفعل به فعال را تجربه کرده‌اند؛ گذار از یک دولت ناظر به سمت دولتی توانمندساز^{۵۶}، به همان گونه که آنتونی گیدنز مطرح نموده است؛ اما نتایج حاکی از آن است که دولت سرمایه‌گذار اجتماعی با واقعیت‌های اجتماعی در اروپا فاصله زیادی دارد. از طرف دیگر، برخی مکانیسم‌های طرح شده در استراتژی در عمل مورد استفاده طبقات فرادست جامعه قرار گرفته است. هزینه‌های دولتی مربوط به مراقبت کودکان عموماً مورد استفاده زنان با تحصیلات عالی و طبقات اجتماعی بالاتر قرار گرفته است. عدم موفقیت دولت سرمایه‌گذار اجتماعی به عنوان یک الگوی رفاهی جدید در اتحادیه اروپا سبب شد تا استفاده از الگوی پل راسموسن^{۵۷}، نخست وزیر سابق دانمارک، در کشورهای حوزه نوردیک موسوم به مدل «امنیت-انعطاف»^{۵۸} دوباره بر سر زبان سیاستگذاران اجتماعی حوزه رفاه مطرح گردد [۱۷]. این مدل از نظر این دسته از صاحب نظران به دلیل دارا بودن ویژگی تأمین امنیت نیروی کار، به مانند مدل‌های سوسیالیستی کلاسیک، و منعطف بودن در برابر تغییرات اجتماعی، به مانند الگوهای لیبرالیستی کلاسیک، بیشتر از دولت سرمایه‌گذار اجتماعی لایق بکارگیری اصطلاح راه سوم برای خود می‌باشد.

با نگاهی آماری، می‌توان نتایج بدست آمده از مرحله اول اجرای استراتژی لیسبون را به شرح زیر خلاصه نمود: ۱. نرخ اشتغال^{۵۹}: منظور از نرخ اشتغال نسبت جمعیت افراد دارای شغل ۱۵ الی ۶۵ ساله یک کشور به جمعیت کل این رده سنی است. در استراتژی لیسبون، هدف اتحادیه اروپا ایجاد اشتغال متوسط ۷۰ درصدی برای کل اتحادیه بوده است که با توجه به آمار و ارقام منتشر شده می‌توان گفت این هدف تأمین گشته است. در این میان نرخ اشتغال از ۶۱ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۶۴ درصد در سال ۲۰۰۱ و ۶۷ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است. در میان کشورهای اروپایی، دانمارک و فنلاند دارای بهترین شرایط می‌باشند. ۲. نرخ اشتغال

افراد مسن^{۶۰}: نسبت جمعیت شاغل در رده سنی ۶۵-۵۵ به کل جمعیت آن رده که در اهداف استراتژی لیسبون مقدار عددی ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است. این رقم تا حدودی محقق شده به گونه‌ای که نرخ اشتغال افراد مسن از ۲۷ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۳۷ درصد در سال ۲۰۰۱ و در نهایت به ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۷ رسیده است. ۳. نرخ بیکاری^{۶۱}: شخصی بیکار محسوب می‌شود که بین ۶۵-۱۵ سال سن داشته باشد و جویای کار بوده و مشکلی برای کار کردن نداشته باشد، اما نتواند کاری پیدا کند. نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ رو به کاهش بوده اما هدفی در استراتژی مبنی بر کاهش نرخ بیکاری مطرح نگردیده است. ۴. نرخ بیکاری بلندمدت^{۶۲}: منظور افرادی است که بیش از ۱۲ ماه بیکار باشد. این شاخص نیز در استراتژی هدفگذاری نشده است اما نرخ بیکاری چه به صورت موقت و چه به صورت بلند مدت رو به کاهش بوده است. ۵. نرخ در معرض خطر فقر: منظور افرادی است که درآمد آنها پایین‌تر از ۶۰ درصد متوسط درآمد سرانه کل اتحادیه است. این شاخص اصلی‌ترین مؤلفه برای اندازه‌گیری وضعیت طردشدگان اجتماعی و بررسی شرایط همبستگی اجتماعی است. افزایش این میزان نشان از شکست استراتژی لیسبون دارد. ۶. ترک تحصیل زود هنگام^{۶۳}: افرادی که ۱۸ تا ۲۴ سال سن دارند و از تحصیلات عالی (دوره دبیرستان) برخوردار نشده‌اند. طبق هدفگذاری، این میزان نباید از ۱۰ درصد بیشتر باشد. آمار نشان می‌دهد که نرخ ترک تحصیل زود هنگام از ۲۱ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۱۹ درصد در سال ۲۰۰۱ و ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۷ رسیده است. ۷. پیشرفت تحصیلی جوانان^{۶۴}: منظور درصد افراد ۲۰ تا ۲۴ ساله‌ای است که حداقل دبیرستان را به اتمام رسانیده و یا وارد دانشگاه شده باشند. این میزان نباید از ۸۵ درصد کمتر باشد. آمار و ارقام نشان می‌دهد که دولت‌ها عضو اتحادیه توانسته‌اند در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی موفق عمل کنند. ۸. رخ یادگیری مادام العمر^{۶۵}: جمعیت افراد ۶۵-۲۵ سالی که در امر یادگیری و آموزش تا پیش از چهار هفته مانده به برگزاری پیمایش مشارکت نموده‌اند. این میزان باید ۱۲٫۵ درصد باشد که طبق اطلاعات مندرج شده، اتحادیه به هدف خود رسیده است. ۹. اتحادیه اروپا به دنبال آن بود تا از طریق ترغیب کشورها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مربوط به تحقیق و توسعه، تا پایان استراتژی به بزرگترین اقتصاد دانش بنیان تبدیل شود. استفاده از مکانیسم‌هایی همچون بورسیه اراسموس^{۶۶}، سوکراتس یک و دو^{۶۷} و چارچوب برنامه‌ها برای تحقیق و توسعه تکنولوژیکی^{۶۸}، جزو ابتکارات اتحادیه

60. Employment Rate of Older Workers

61. Unemployment Rate

62. Long-term Unemployment

63. Early School Leavers Rate

64. Youth Educational Attainment level

65. Lifelong Learning Rate

66. Erasmus Mundus

67. Socrates I & II

68. Framework Program for Research and Development: FP1-FP8

54. One-earner

55. Two-earner

56. Enabling State

57. Poul Nyrup Rasmussen

58. Flexicurity

59. Employment Rate

اروپا برای تبدیل این قاره به یک اقتصاد دانش بنیان و حرکت به سمت فعال سازی سرمایه انسانی در درون کشورهای عضو محسوب می‌شوند. بر همین اساس، اختصاص ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی هر کشور به بخش تحقیق و توسعه در دستور کار قرار گرفت. از این میان، صرفاً سوئد و فنلاند با نسبت ۳٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود توانستند معیارهای مورد نظر را رعایت کنند [۱۸].

دولت سرمایه‌گذار اجتماعی در ایران

همانطور که گفته شد، دولت سرمایه‌گذار اجتماعی بر روی دو محور استوار است. اول توانمندسازی اقشار محروم جامعه و دوم سرمایه‌گذاری بر روی توسعه سرمایه انسانی یک کشور. حضور این دو محور در ادبیات برنامه‌ریزی اجتماعی کشور، چند سالی است که قوت گرفته است. در این بخش مقاله تلاش شده است تا تغییر معنای مفاهیم مذکور در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران حد فاصل سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۸ که در مهر ماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دربرگیرنده این شاخص‌ها در حوزه توانمندسازی است:

۱. در رابطه با توسعه سرمایه انسانی، برنامه چهارم توسعه اقداماتی را مد نظر قرار داده است به طوری که حرکت به سمت اقتصاد دانایی محور جزو اهداف هفتگانه برنامه عنوان شده است، امری که در اتحادیه اروپا در افق ۲۰۲۰ اتحادیه مد نظر قرار دارد. در این راستا، ماده ۴۵ بر گسترش محصولات دانایی محور تأکید دارد. ماده ۴۶ برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری را هدف خود مطرح نموده و در ماده ۴۷ توسعه شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر ماده ۵۰ بر توسعه ظرفیت آموزش عالی کشور تأکید دارد. بر همین اساس، توسعه ظرفیت آموزش در مقطع کاردانی و افزایش ۳۰ درصدی دانشجو از طریق پذیرش نوبت دوم یا به اصطلاح دوره‌های شبانه و از راه دور در دستور کار قرار گرفته است.

۲. اما در حوزه عدالت اجتماعی مواد ۹۵ و ۹۶ برنامه حائز اهمیت است. در ماده ۹۵ بند «ج» تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندساز متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایت‌های اجتماعی برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین اجتماعی برای پوشش افراد زیر خط فقر مطلق و نسبی مطرح شده است. بند «ح» همین ماده اتخاذ رویکرد توانمندساز و مشارکت محلی بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز به کمک جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی از طریق یک نظام انگیزشی را هدفگذاری نموده است. از طرف دیگر، ماده ۹۶ بند «د» هدفمند نمودن فعالیت‌های حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهای حمایتی را جهت وارد نمودن اقشار محروم تحت پوشش بیمه‌ای مطرح کرده است. از جمله مواد مهم این برنامه می‌توان به ماده ۱۰۱ اشاره نمود که در آن دولت بر

اساس راهبرد سه جانبه‌گرایانه، یعنی رابطه میان میان دولت، کارگر و کارفرما؛ موظف شده است تا توسعه گفتمان کار شایسته^{۶۹} را در عرصه کار و توسعه در دستور کار خود قرار دهد.

اما وضعیت در برنامه پنجم توسعه کمی متفاوت‌تر است. در برنامه پنجم توسعه به نظر می‌رسد که دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن تعریف زیرعنوان بخش حمایتی و توانمندسازی، ذیل «فصل سوم: مسائل اجتماعی»، و اختصاص دو ماده ۳۹ و ۴۰ در این رابطه، به دنبال افزایش جایگاه و نقش مفهومی توانمندسازی در ادبیات برنامه‌ریزی اجتماعی کشور باشد. در این سند، مواد ۱۶ تا ۲۱ به نحوی مرتبط با مبحث توسعه سرمایه انسانی و آموزش نیروی کار است. ماده ۱۶ دولت را مجاز شمرده تا جهت کسب مقام دوم علم و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنج توسعه اقداماتی همچون: الف) ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد. ب) افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی کشور به گونه‌ای که این میزان سالانه با افزایش نیم درصدی به مقدار عددی ۳ درصد در پایان برنامه برسد؛ را دنبال نماید. در ماده ۱۷ دولت مجاز است تا جهت توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اقدامات زیر را انجام دهد: حمایت‌ها مالی از پروژه‌های تقاضای مشترک با مشارکت حداقل ۵۰ درصدی کارفرمای بخش خصوصی و حمایت مالی از پارک‌های علم و فناوری و همچنین حمایت از پایان‌نامه‌هایی که به دنبال حل یکی از مشکلات اساسی کشور هستند. در ماده ۱۸ بحث حمایت معنوی از نخبگان علمی کشور و در ماده ۱۹ بحث تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفی دانش، مهارت و تربیت عنوان شده است. در ماده ۲۰ و ۲۱ نیز، توسعه کمی و کیفی نیروی ماهر برای کار مورد بحث بوده تا جایی که در آبان ۱۳۹۰، سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در راستای اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور و همچنین ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به تدوین آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری نموده است.

در کنار مباحث مربوط به توسعه نیروی انسانی، مواد ۳۹ برنامه پنجم توسعه با توجه به وضعیت زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند، و همچنین با تأکید بر برنامه‌های خانواده محور به دنبال تحقق موارد زیر است: الف) توانمندسازی سالانه ۱۰ درصدی گروه‌های تحت پوشش و خارج کردن آن‌ها از پوشش حمایت‌های مستقیم. ب) معافیت افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و ... ج) تأمین حق سرانه بیمه زنان سرپرست خانوار و افراد بی سرپرست. همچنین در فصل پنجم ذیل ماده ۸۰، دولت جهت افزایش و ایجاد شاغل پایدار و توسعه کارآفرینی اختیاراتی نظیر حمایت از بنگاه‌های زودبازده و گسترش کسب و کار خانگی و دور کاری را مد نظر قرار داده است. علاوه بر این، خارج از برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون مدیریت خدمات کشوری در

⁶⁹. Decent Work

ماده ۵۸ خود سازمان را موظف به ارتقاء سطح کارآیی کارمندان از طریق آموزش دانش و مهارت مکفی و متناسب با شغل افراد نموده است. همچنین قانون حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۲۹ آذر ۱۳۸۹ در قالب ۱۲ ماده تدوین گردید. در این قانون نیز بر نقش نهادهای محلی همچون شهرداری‌ها در جهت عرضه محصولات خانگی تأکید شده است.

همه این موارد نشان از آن دارد که توجه به مفهوم توانمندسازی و آموزش و توسعه سرمایه انسانی کشور در قانون برنامه پنجم توسعه به شکلی جدی‌تر از قانون برنامه چهارم توسعه دنبال شده است. اما ارزیابی دقیق موارد فوق و نتایج حاصل از اعمال این سیاست‌ها کمی دشوار است. نخست آنکه آمار دقیقی درباره دستاوردهای اجرایی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه وجود ندارد. دوم، عدم وجود متد و مدل ارزیابی و همچنین نهاد ارزیابی کننده، به مانند آنچه که در اتحادیه اروپا وجود دارد، سبب شده تا بررسی و ارزیابی نتایج سیاست‌های اعمال شده در حوزه توانمندسازی و توسعه سرمایه انسانی با مشکلاتی مواجه گردد. از این رو، نگارنده ناگزیر است تا به آمارهای رسمی کشور و نهادهای بین‌المللی بسنده کند. بر این اساس، نتایج بدست آمده را می‌توان بدین صورت بازگو نمود: نرخ بیکاری در کشور در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۴ تقریباً بدون تغییر، البته با نوساناتی گسترده در طی این مدت، باقی مانده است. آمار بیکاری نشان می‌دهد که در ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه این نرخ در کشور ۱۱٫۴ درصد بوده است که در سال ۱۳۹۱ به ۱۲٫۲ افزایش می‌یابد؛ اما در سال ۱۳۹۲ نرخ بیکاری ۱۰٫۵ درصد تجربه گردید. با این حال، در همین بازه زمانی، نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۷٫۷ درصد در ۱۳۹۱ و ۳۵٫۴ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است [۱۹]. همچنین افزایش بنگاه‌ها و پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای از تعداد ۴۹۳۳۷ در سال ۱۳۸۵ به ۶۴۶۴۲ در ۱۳۸۹ رسیده است [۲۰]. افزایش این دست بنگاه‌ها و تحقق افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها کشور، خود نشان از تلاش دولت در جهت توسعه سرمایه انسانی دارد. اما برآستی این موارد در حل مسأله اصلی دولت سرمایه‌گذار اجتماعی، یعنی طرد اجتماعی و فقر، تا چه میزان مؤثر واقع شده است؟ گزارش‌های مرکز آمار ایران و صندوق بین‌المللی پول نشان از آن دارد که رشد اقتصادی کشور در طی اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه با کاهش همراه بوده است. در این گزارش‌ها آمده است که نرخ رشد اقتصادی کشور از ۶٫۱۹ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳٫۲ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است [۲۱]؛ همچنین در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی منفی ۰٫۶- و ۱٫۶- در کشور تجربه گردید که علت آن می‌تواند دربرگیرنده دلایلی خارج از چارچوب بحث حاضر داشته باشد [۲۲]. علی‌رغم این موضوع و نوسانات بوجود آمده در بخش اشتغال و بیکاری، ضریب جینی در کشور به طور متوسط روبه کاهش بوده به طوری که این میزان از ۰٫۴۲۴۱ در سال ۱۳۸۴ به ۰٫۳۶۵۹ در سال ۱۳۹۱ [۲۳] و متعاقباً به میزان ۰٫۳۶۵۰ در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است [۲۴]. شاخص توسعه انسانی در ایران

نیز طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد رو به افزایش و بهبود بوده است. در این گزارش آمده است که ارزش شاخص توسعه انسانی در ایران از مقدار عددی ۰٫۶۸۱ در سال ۲۰۰۵ به ۰٫۷۴۹ در سال ۲۰۱۳ افزایش یافته که نشان از افزایش سرمایه انسانی در این کشور می‌باشد [۲۵]. در نتیجه و مقایسه آمارهای مطروحه می‌توان وضعیت دولت سرمایه‌گذار اجتماعی در ایران را بدین گونه خلاصه نمود: «سرمایه‌گذاری دولت ایران بر روی منابع انسانی این کشور رو به افزایش بوده و توزیع درآمد در حال حاضر رو به بهبود است. اما این مسأله با کاهش نرخ اشتغال در پاره‌ای از مواقع و همچنین کاهش رشد اقتصادی کشور همراه بوده است».

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

به طور کلی نتایج بدست آمده از مقایسه میان استراتژی لیسبون اتحادیه اروپا و برنامه چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به شرح ذیل مطح نمود:

۱. به نظر می‌رسد که دولت ایران در برنامه پنجم توسعه نسبت به برنامه چهارم، گرایش بیشتری جهت رسیدن به اهداف دولت سرمایه‌گذار اجتماعی نشان داده است. راه اندازی کانون‌های کارآفرینی و تأکید بیشتر بر اقتصاد دانش بنیان از جمله این حمایت‌ها می‌باشد. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که دولت در برنامه چهارم همچنان به الگوی کلاسیک دولت رفاه پایبند بوده و تلاش دولت در جهت طرح مفاهیم مربوط به توسعه سرمایه انسانی بیشتر فرم و محتوایی اقتصادی داشته است. در مجموع می‌توان ادعا نمود که نه در برنامه چهارم و نه در برنامه پنجم، پارادایم دولت سرمایه‌گذار اجتماعی دیده نمی‌شود.

۲. دولت سرمایه‌گذار اجتماعی در اتحادیه اروپا با پارادوکسی معنایی روبه‌رو بوده است. این پارادایم از یک طرف خواهان مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی است و از طرف دیگر تنظیم بازار کار را هدف خود قرار داده است. به نظر می‌رسد که این الگوی در تنظیم نیروی کار بازار موفق بوده است اما باید اذعان نمود که اهداف اولیه دولت رفاه یعنی تأمین اجتماعی و کاهش نابرابری همچنان بدون تحقق باقی مانده است. گرایش کنونی اتحادیه اروپا به مدل نوردیک رفاه نشئت گرفته از همین مسأله یعنی شکست دولت سرمایه‌گذاری اجتماعی در تأمین اهداف رفاهی اتحادیه قابل تبیین است.

۳. آمارها نشان می‌دهند که دولت سرمایه‌گذار اجتماعی با وجود عدم ادراک توسط سیاستگذاران ایرانی، در ادبیات برنامه‌ریزی کشور در حال رشد می‌باشد. همچنین ثابت ماندن نرخ بیکاری، افزایش سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی و کاهش ضریب جینی در کشور نشان دهنده حرکت دولت جمهوری اسلامی ایران به سمت مبارزه با طرد اجتماعی است. با این حال نتایج بدست آمده در سال ۱۳۹۲ نمی‌تواند بازتاب اجرای سیاست‌های مطروحه در برنامه پنجم توسعه باشد؛ چراکه در آن سال هنوز برنامه پنجم توسعه اواسط عمر اجرایی خود را سپری می‌کند. از طرفی همانطور که نشان داده شد، برنامه چهارم بیش از برنامه پنجم به الگوهای کلاسیک رفاه

Impact Re-Assessed. In D. Natali, & E. Marlier, Europe 2020: Towards a More Social EU (pp. 42-115). Brussels: Peter Lang.

[10] Barrientos, A. (2010). Social Protection and Poverty. United Nations Research Institute for Social Development. Retrieved April 22, 2015, from <http://www.unrisd.org/>

[11] Nelson, K. (2007). Minimum Income Protection and European Integration: Trends and Levels of Minimum Benefits in Comparative Perspective 1990-2005. *International Journal of Health Services*, 38(1), 103-124.

[12] Atkinson, T., Cantillon, B., Marlier, E., & Nolan, B. (2002). *Social Indicators: The EU and Social Inclusion*. New York: Oxford University Press.

[13] Marical, F., Ercole, M., Verbist, G., & Vaalavuo, M. (2006). Publicly-Provided Services and the Distribution of Resources. OECD Social, Employment and Migration Working Paper, 45. Retrieved from <http://www.oecd.org/els/workingpapers>

[14] Tabor, S. (2002). *Assisting the Poor with Cash: design and Implementation of Social Transfer Programs*. The World Bank, Social Protection Unit. Retrieved June 5, 2015, from <http://worldbank.org/sp>

[15] European Parliament. (2010). *The Lisbon Strategy 2000-2010: An Analysis and Evaluation of the Methods Used and Results Achieved*. (R. Rodriguez, Ed.) Brussels: European Parliament.

[16] Cantillon, B. (2011). The paradox of the social investment state: growth, employment and poverty in the Lisbon era. *Journal of European Social Policy*, 21(5), 432-449.

[17] Ibid. 432-449.

[18] Eurostat. (2010). Retrieved from <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>

[19] مرکز آمار ایران. (۱۳۹۲). "شاخصهای بازار کار در ایران در سالهای ۱۳۸۴-۱۳۹۱". تهران: مرکز آمار ایران. بازیابی از <http://www.amar.org.ir>

[۲۰] مرکز آمار ایران. (۱۳۸۹). "نتایج آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه". تهران: مرکز آمار ایران. بازیابی از <http://www.amar.org.ir>

[۲۱] مرکز آمار ایران. (۱۳۹۰). "رشد اقتصادی کشور در دوره ۱۳۷۱-۱۳۹۰". تهران: مرکز آمار ایران. بازیابی از <http://www.amar.org.ir>

[22] International Monetary Fund. (2015). *The World Economic Outlook*. Washington: IMF Publication. Retrieved from <http://www.elibrary.imf.org>

[۲۳] مرکز آمار ایران. (۱۳۹۱). "توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی ۱۳۸۰-۱۳۹۱". تهران: مرکز آمار ایران. بازیابی از <http://www.amar.org.ir>

[۲۴] مرکز آمار ایران. (۱۳۹۲). "نگاهی به توزیع درآمد در ایران". تهران: مرکز آمار ایران. بازیابی از <http://www.amar.org.ir>

[25] United Nations Development Programme. (2014). *Human Development Report*. United Nations. Retrieved from <http://hdr.undp.org/en/2014-report>

نزدیک شده است. در نتیجه موفقیت نسبی بدست آمده در امر مبارزه با طرد اجتماعی بیشتر منتج شده از نسل دوم ادبیات رفاه بوده تا طرح مفهوم جامعه رفاه مثبت در ابتدای هزاره سوم میلادی در اروپا.

۴. از آنجایی که نهادهای مستقل ارزیابی سیاستها به درستی در کشور فعال نیستند، نگارنده ملزم بود تا بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده به قضاوت بپردازد. از طرفی اثر برخی مؤلفه‌های محیطی دیگر بر وضعیت رفاه شهروندان همچنان بدون بررسی باقی مانده است. به عنوان نمونه، کاهش نرخ رشد اقتصادی نمی‌تواند مستقل از مسأله تحریم باشد؛ و یا وضعیت اقشار در معرض خطر فقر و ریسک اجتماعی بالا بعد از هدفمندی یارانه‌ها و فروش و توزیع سهام عدالت محل مناقشه پژوهشگران باقی مانده است. بنابراین توصیه می‌گردد تا در تحقیقات آتی، ضمن طراحی شاخص‌های برای ارزیابی سیاست‌های رفاهی برنامه‌ها توسعه، اثر سایر مؤلفه‌های محیطی مد نظر قرار گیرد.

۵. در وضع هر سیاستی، مجموعه‌ای از نیروهای اجتماعی و دینفعان اقتصادی و سیاسی دخیل خواهند بود. توصیه می‌شود تا در تحقیقات آتی، پژوهشگران به نقش جریان‌های اجتماعی و سیاسی و اثرگذاری آنان در طراحی سیاست‌های رفاهی یک کشور یا منطقه بپردازند.

منابع و مآخذ

- [۱] گیدنز، آنتونی. (۱۳۸۶). راه سوم: بازسازی سوسیال دموکراسی؛ ترجمه: منوچهر صبوری کاشانی. چاپ دوم. تهران: شیرازه.
- [2] Sen, A. K. (2007). *Social Exclusion: Concept, Application and Security*, Social Development Papers No.1 (Vol. 17). Manila: Asian Development Bank. Retrieved July 14, 2015, from <http://www.jstor.org/stable/25548203>
- [3] Mathieson, J., Popay, J., Enoch, E., Escrol, S., Hernandez, M., Johnston, H., & Rispal, L. (2008, September). *Social Exclusion: Meaning, Measurement, Experience and Links to Health Inequalities*. Commission on Social Determinants of Health. Retrieved July 02, 2015, from http://www.who.int/social_determinants/media/sekn_meaning_measurement_experience_2008.pdf
- [4] Giddens, A. (2000). *The Third Way and its Critics*. Cambridge: Polity Press.
- [5] Giddens, A. (1998). *The Third Way: The Renewal of Social Democrac*. Cambridge: Polity.
- [۶] بلیکمور، کیث. (۱۳۸۹). مقدمه‌ای بر سیاستگذاری اجتماعی؛ تهران: جامعه‌شناسان.
- [7] Giddens, A. (1998). Op. cit. 122-126
- [۸] می، مارگارت، راولینگسون، کارن؛ و الکاک، پیت. (۱۳۹۱). سیاست‌گذاری اجتماعی. نسخه اول. ترجمه: علی اکبر تاج مزینانی، محسن قاسمی و مرتضی قلیچ. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
- [9] Vanhercke, B. (2010). *Delivering the Goods for Europe 2020? The Social OMC's Adequacy and*